

EDN VWLMJI

DOI 10.5281/zenodo.17587207

УДК 633.16:631.526.32

Глазырина И. Ю.¹, Бессонова Л. В.², Щенникова И. Н.¹

УРОЖАЙНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА

¹ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»;

²ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

Реферат. В условиях меняющегося климата и постоянных колебаний биотических и абиотических факторов одной из важнейших задач становится создание сортов, адаптивных к условиям региона возделывания и обладающих стабильной урожайностью. Эта проблема особенно актуальна для Волго-Вятского региона, так как сочетание неблагоприятных погодных условий делает его зоной рискованного земледелия. Цель исследования – выделить наиболее адаптивные к условиям Волго-Вятского региона перспективные линии ярового ячменя для дальнейшего использования в селекционном процессе. Полевые исследования проводили в 2022–2024 гг. в лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя, а также на опытных полях ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) и Пермского НИИСХ (г. Пермь). Изучено семь перспективных линий конкурсного сортоиспытания селекции ФАНЦ Северо-Востока. Для оценки параметров адаптивного потенциала, экологической пластичности и стабильности новых перспективных линий в контрастных агрометеорологических условиях определяли: стрессоустойчивость ($Y_{min}-Y_{max}$), генетическую гибкость $((Y_{min} + Y_{max})/2)$, коэффициент линейной регрессии (bi), среднее квадратическое отклонение (σd^2), общую адаптивную способность генотипа ($OACi$), специфическую адаптивную способность ($SACi$), относительную стабильность генотипа (Sgi) и селекционную ценность генотипа ($CCGi$). В результате проведенных научных исследований установлен диапазон адаптивных возможностей и стабильности линий конкурсного сортоиспытания в различных агроклиматических условиях. Для передачи на государственное сортоиспытание выделены линии 207-17, 103-15 и 120-17, отличающиеся высокой потенциальной урожайностью и положительной реакцией на улучшение условий выращивания в двух экологических точках. Линия 29-11 является перспективной для условий Пермского края. В условиях Волго-Вятского региона наиболее информативными при оценке адаптивных свойств генотипов являются параметры, достоверно коррелирующие с урожайностью: генетическая стабильность ($r = 0,87$), среднее квадратическое отклонение ($r = 0,95$) и общая адаптивная способность ($r = 0,96$).

Ключевые слова: ячмень яровой (*Hordeum vulgare* L.), экологическое сортоиспытание, урожайность, адаптивная способность, стрессоустойчивость, генетическая гибкость, пластичность, стабильность, селекционная ценность.

Для цитирования: Глазырина И. Ю., Бессонова Л. В., Щенникова И. Н. Урожайность и адаптивность сортов ярового ячменя в условиях Волго-Вятского региона // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 19–32. EDN: VWLMJI. DOI: 10.5281/zenodo.17587207.

For citations: Glazyrina I. Yu., Bessonova L. V., Shchennikova I. N. Yield and adaptability of spring barley varieties in the conditions of the Volga-Vyatka region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 19–32. EDN: VWLMJI. 10.5281/zenodo.17587207.

Введение

Яровой ячмень является одной из наиболее важных зерновых культур, как в мировом, так и в отечественном земледелии [1]. Широкий ареал возделывания обеспечивает адаптивность культуры к различным условиям выращивания, высокую урожайность и стабильность, сравнительно небольшие затраты по возделыванию и невысокую себестоимость зерна [2]. Востребованность ячменя определяют такие важные факторы, как универсальность его использования и способность удовлетворять различные требования животноводства и перерабатывающей промышленности [3]. Зерно ячменя сочетает в себе высокую питательную ценность с биологически активными веществами, витаминами и микроэлементами, необходимыми для жизнедеятельности человека и животных. В белке, содержащемся в зерне ячменя, имеется весь набор незаменимых аминокислот, в том числе наиболее ценные – лизин, триптофан и треонин [4].

В Российской Федерации по посевным площадям ячмень находится на втором месте после пшеницы, и в отдельные годы занимает до 18,8 % от посевной площади, засеваемой зерновыми и зернобобовыми культурами [5, 6].

По данным Росстата [7] в Волго-Вятском регионе яровой ячмень в 2024 г. высевали на площади 538,1 тыс. га, что составляло 15,3 % от общей структуры посевов. В климатических условиях Волго-Вятского региона, в том числе и в Кировской области, яровой ячмень занимает ведущее место среди зернофуражных и кормовых культур.

В настоящее время высокая и стабильная урожайность остаётся основным требованием при создании новых сортов зерновых культур, в том числе и ярового ячменя [8]. Замена старых сортов более продуктивными новыми с высокими показателями качества является экономически выгодным и имеет большое, а в ряде случаев – решающее значение для получения высоких и стабильных урожаев и увеличения валовых сборов зерна [9]. Однако следует отметить, что реализация потенциала продуктивности сорта во многом зависит от условий вегетации [10]. В связи с этим основная задача современного этапа селекции состоит в создании наиболее адаптивных к условиям региона возделывания, экологически пластичных, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам внешней среды конкурентоспособных сортов с высокой урожайностью и качеством зерна. Особенно это актуально для Волго-Вятского региона, характеризующегося сложными, а порой даже и экстремальными гидротермическими и почвенными условиями [11]. Основными лимитирующими урожайность факторами в регионе являются продолжительность вегетационного периода и его отдельных фаз, низкое естественное плодородие и повышенная кислотность почв, весенне-летние засухи, а также многочисленные болезни (пыльная головня, гельминтоспориозные пятнистости, корневые гнили) [12].

По мнению А. В. Кильчевского с соавторами [13], одним из принципов, на котором должна быть основана экологическая организация селекционного процесса на каждом этапе, является отбор генотипов, сочетающих продуктивность и экологическую стабильность.

Завершающим этапом в изучении адаптивности селекционных линий – кандидатов в сорта – становится экологическое сортоиспытание. Оно направлено на изучение реакции сортов на специфические почвенно-климатические условия региона и позволяет получить важную информацию о пластичности и стабильности сортов по урожайности в новых условиях возделывания [14].

Создание новых высокоурожайных сортов ярового ячменя, адаптивных к нестабильным агроклиматическим условиям Волго-Вятского региона, актуально и имеет практическую ценность.

Цель исследований – выделить наиболее адаптивные к условиям Волго-Вятского региона перспективные линии ярового ячменя для дальнейшего использования в селекционном процессе.

Материал и методы исследований

Полевые исследования проводили в 2022–2024 гг. согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [15] в селекционном севообороте лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя на опытном поле ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров) и на опытном поле Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (Пермский НИИСХ, г. Пермь) в севообороте отдела семеноводства. Изучено семь перспективных линий конкурсного сортоиспытания селекции ФАНЦ Северо-Востока. В качестве стандарта принят сорт Родник Прикамья.

В ФАНЦ Северо-Востока учетная площадь делянок составляла 10 м², повторность четырехкратная. Питомники располагались по предшественнику чистый пар. Норма высева – 5 млн всхожих зерен на 1 га. Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая (гумус – 2,27–3,56 % (по Тюрину), подвижный фосфор – 167–367 мг/кг, обменный калий – 243–247 мг/кг (по Кирсанову), рН солевой вытяжки – 4,4–5,8). Обработка почвы включала в себя ранневесеннее боронование, внесение удобрений, культивацию. После посева в оптимально ранние сроки проводили прикатывание. Уход за посевами заключался в обработке посевов в фазе полного кущения гербицидом «Рефери» (0,2 л/га) с добавлением «Гран При» (0,01 кг/л). Межделяночные дорожки поддерживали в чистом и рыхлом состоянии путем проведения обработок навесными рыхлителями. Уборку проводили комбайнами Wintersteiger, в фазе полной спелости зерна.

В Пермском НИИСХ изучение проводили в питомнике экологического сортоиспытания. Учётная площадь делянок составляла 25 м², повторность четырехкратная. Предшественник – чистый пар. Норма высева – 5 млн всхожих зерен на 1 га. Почва опытного участка – дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая окультуренная (гумус – 2,57 % (по Тюрину), подвижный фосфор – 333 мг/кг, обменный калий – 314,5 мг/кг (по Кирсанову), рН солевой вытяжки – 5,32). Агротехнические мероприятия включали зяблевую вспашку, ранневесеннее боронование, культивацию в 2 следа, опрыскивание посевов гербицидами «Мегалит» 0,3 л/га + «Восторг» 0,1 л/га.

Для оценки параметров адаптивного потенциала, экологической пластичности и стабильности новых перспективных линий в контрастных агрометеорологических условиях применяли различные статистические методы. Стрессоустойчивость ($Y_{\min} - Y_{\max}$) и генетическую гибкость $((Y_{\min} + Y_{\max})/2)$ определяли по уравнениям А. А. Rossielle, J. Hamblin в изложении А. А. Гончаренко [16]. Для вычисления коэффициента линейной регрессии (bi), среднеквадратического отклонения (σ^2) использовали методику, разработанную S. A. Eberhart, W. A. Russel в редакции В. А. Зыкина с соавторами [17]. Адаптивную способность и экологическую стабильность (OAC_i – общая адаптивная способность генотипа, SAC_i – специфическая адаптивная способность, Sg_i – относительная стабильность генотипа,

СЦГі – селекционная ценность генотипа) оценивали по методике А. В. Кильчевского [18].

При оценке стрессоустойчивости, генетической гибкости (пластичности), коэффициента линейной регрессии (b_i) и среднеквадратического отклонения (σ^2) в Волго-Вятском регионе использовали следующие показатели: год рассматривали как повторение (временная изменчивость), место проведения опыта – как среду (влияние условий вегетации).

Статистическую обработку данных выполняли методом дисперсионного анализа с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel и пакета селекционно-генетических программ «AGROS» версия 2.07.

Метеорологические условия каждого года исследований различались по температурному режиму и влагообеспеченности.

В Кировской области показатель ГТК существенно варьировал от 0,73 (2024 г.) до 2,0 (2022 г.) что говорит о том, что условия вегетации изменялись от засушливых до избыточно увлажненных. Погодные условия, сложившиеся в 2022 г., были благоприятными для формирования продуктивного колоса и получения высокой урожайности ячменя, а 2023 г. характеризовался неустойчивой погодой. Недостаточное увлажнение от всходов до выхода растений в трубку и более низкая температура в период вегетации не позволили сортам проявить свои потенциальные возможности по уровню формирования урожайности. Обильные дожди с грозами, градом и сильным ветром в июле спровоцировали полегание некоторых сортов. Погодные условия в 2024 г. были неблагоприятными для роста и развития растений ячменя. Низкие температуры после посева задержали всходы на 6–8 дней по сравнению с двумя предыдущими годами. Жаркая и сухая погода в периоды закладки колоса, а также налива и созревания зерна спровоцировала снижение озерненности колоса и сократила продолжительность вегетационного периода растений ячменя.

В Пермском крае метеорологические условия вегетационного периода в годы исследований складывались контрастно как по температуре воздуха, так и по сумме выпавших осадков, ГТК изменялся от 0,75 (2023 г.) до 1,40 (2024 г.). Период вегетации 2022 г. характеризовался неблагоприятным сочетанием климатических факторов, в первую очередь влажной и холодной погодой в мае и июне, а в период кущения, колошения – сухой и аномально жаркой. Главной особенностью вегетационного периода 2023 г. стала засуха, которая началась еще в апреле, и была самой продолжительной за всю историю наблюдений в Пермском крае. Лето было контрастным по температуре воздуха, разность минимальных и максимальных показателей могла достигать почти 30 °С. В 2024 г. погодные условия в период вегетации были неблагоприятными для формирования урожая, прорастание семян проходило в условиях избыточного увлажнения и недостатка тепла. Осадков в июне–августе выпало больше нормы в 2,2–4,2 раза, что привело к переувлажнению почвы, полеганию растений, прорастанию на корню, образованию большого количества подгона.

Результаты и их обсуждение

Многолетние исследования, проведенные в различных экологических условиях, выявили, что сорта ячменя различаются адаптивностью к внешним факторам среды, что важно учитывать при селекции. В среднем за три года оценки более высокую урожайность зерна генотипы сформировали в условиях Кировской области – 5,04 т/га, в Пермском крае – 4,90 т/га. Среди генотипов выделялся 207-17, который достоверно превышал по урожайности стандарт Родник Прикамья на 0,84–0,86 т/га (17,9–20,8 %), как в условиях Пермского края, так и в условиях Кировской области. Также высокой урожайностью в опытах ФАНЦ Северо-Востока отличалась

линия 279-18 (прибавка 0,84 т/га или 17,5 %), в опытах Пермского НИИСХ – 29–11 (1,0 т/га или 24,8 %) и 207-17(0,84 т/га или 20,8 %) (таблица 1).

Важным показателем адаптивности и экологической пластичности генотипов является способность формировать относительно стабильную урожайность в контрастных агроклиматических условиях. По методике [16] устойчивость к стрессовым факторам определяется как разность между минимальным и максимальным значением признака. Чем меньше величина данного параметра, тем выше стрессоустойчивость сорта и шире диапазон его приспособительных возможностей [19, 20]. Более высокой относительно стандарта устойчивостью к стрессовым факторам отличались линии 207-17 и 29-11 (таблица 2).

Таблица 1 – Урожайность зерна сортов ячменя в экологическом сортоиспытании

Сорт	Урожайность зерна, т/га			
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	средняя
ФАНЦ Северо-Востока				
Родник Прикамья (St.)	5,31	4,10	5,02	4,81
207-17	6,18	5,49	5,35	5,67
279-18	6,21	5,01	5,72	5,65
29-11	5,60	4,44	4,25	4,76
103-15	5,90	3,65	4,01	4,52
207-16	5,72	4,32	4,25	4,76
120-17	5,86	4,55	4,44	4,95
15-16	6,25	4,33	4,52	5,03
НСР ₀₅	0,68	0,64	0,80	0,62
Пермский НИИСХ				
Родник Прикамья (St.)	4,70	4,09	3,31	4,03
207-17	5,49	4,80	4,31	4,87
279-18	5,07	3,92	3,72	4,24
29-11	6,09	4,48	4,52	5,03
103-15	4,87	4,19	3,53	4,20
207-16	4,69	3,54	3,34	3,86
120-17	5,27	4,81	3,40	4,49
15-16	5,26	4,29	3,24	4,26
НСР ₀₅	0,48	0,39	0,27	0,49

Таблица 2 – Адаптивные свойства сортов ячменя, 2022–2024 гг.

Сорт	Стрессо-устойчивость, $Y_{\min} - Y_{\max}$	Генетическая гибкость, $(Y_{\min} + Y_{\max})/2$	bi	σ^2
Родник Прикамья (St.)	-2,00	4,31	0,96	0,70
207-17	-1,87	5,25	1,20	1,05
279-18	-2,49	4,97	1,66	0,93
29-11	-1,12	5,04	0,49	0,98
103-15	-2,37	4,72	0,80	0,75
207-16	-2,38	4,53	1,33	0,75
120-17	-2,46	4,63	1,11	0,83
15-16	-3,01	4,75	1,43	0,84

Для оценки генетической гибкости или экологической адаптации перспективных линий вычисляли среднюю урожайность в годы, контрастные по условиям вегетации. Чем выше степень соответствия между генотипом сорта и различными факторами среды, тем выше этот показатель [21]. Наибольшей генетической гибкостью в условиях Волго-Вятского региона отличались линии 207-17 и 29-11.

Оценка пластичности сортов на основе коэффициента линейной регрессии позволила дифференцировать их по степени отзывчивости на изменение условий вегетации. Линии 207-17, 279-18, 207-16, 120-17 и 15-16 были отнесены к интенсивному типу ($b_i > 1$): в генетическом отношении они являются высокопластичными, но имеют низкую абсолютную стабильность. Такие сорта хорошо отзываются на улучшение агрофона, но при этом резко снижают урожайность при ухудшении условий возделывания. Линии 29-11 и 103-15 ($b_i < 1$) проявили высокую абсолютную стабильность реализации потенциала урожайности. Они слабо реагировали на изменение условий вегетации, поэтому представляют практический интерес для возделывания в условиях низкого агрофона. Из изучаемого набора сортов только стандартный сорт Родник Прикамья ($b_i = 1$) имел высокую экологическую пластичность, то есть, наиболее широкий потенциал приспособления к изменению условий среды. Это делает его особенно ценным для выращивания в зонах с нестабильными агроклиматическими условиями.

Стабильность или среднеквадратичное отклонение (σ^2) показывает соответствие фактической урожайности сорта теоретически ожидаемой. Чем меньше среднеквадратичное отклонение, тем более стабильным считается сорт [22]. Наиболее стабильной урожайностью ($\sigma^2 \rightarrow 0$) в условиях Волго-Вятского региона отличались Родник Прикамья, а также линии 103-15 и 207-16. Наибольшую ценность представляют сорта интенсивного типа, обладающие при этом стабильной по годам урожайностью. Такими параметрами отличалась линия 207-16.

В селекционной практике широко применяется эколого-генетический подход, позволяющий получать дополнительную информацию о реакции сортов на изменение условий вегетации [23, 24], а также способствующий созданию сортов с целевыми характеристиками, что особенно актуально в условиях меняющегося климата [25].

Общая адаптивная способность (OAC_i) характеризует среднее значение определенного признака в различных условиях окружающей среды. Данный показатель позволяет выбирать наиболее перспективные сорта, которые обеспечивают максимальную среднюю урожайность во всей совокупности сред [26].

В наших исследованиях у большинства сортов отмечались низкие показатели общей адаптивной способности. К категории экологически устойчивых были отнесены линии 207-17 (0,57), 279-18 (0,25) и 29-11 (0,20) с наибольшей OAC_i (таблица 3). Они обладали высокой урожайностью при изучении в обоих научных учреждениях.

Показатель вариации специфической адаптивной способности ($\sigma^2 SAC_i$) характеризует отклонение от общей адаптивной способности в конкретной среде. Он отражает способность сорта поддерживать при помощи регуляторных механизмов определенный фенотип, несмотря на изменения условий среды [27]. Самыми низкими значениями коэффициента вариации, а, следовательно, наибольшей стабильностью урожайности в отличие от линии 279-18 (0,97) обладали линии 29-11 ($\sigma^2 SAC_i = 0,01$), 103-15 (0,03) и 120-17 (0,08).

Стабильность генотипов можно оценить и по показателю « Sg_i » или относительной стабильности. Он является одной из характеристик селекционно ценных генотипов, сочетающих в себе высокую потенциальную продуктивность с экологической устойчивостью [28]. Относительная стабильность генотипа позволяет сравнивать результаты опытов, проведенные с различным набором культур, генотипов и сред, а также является аналогом вариации специфической адаптивной способности [28, 30]. Урожайность в наименьшей степени зависела от агрометеорологических условий у линий 29-11 ($Sg_i = 2,37$), 103-15 (3,85) и 120-17

(6,10). Наиболее сильно варьировала в изменяющихся погодных условиях урожайность линии 279-18 (19,93).

Таблица 3 – Адаптивная способность и экологическая стабильность сортов ячменя

Сорт	OAC _i	σ ² CAC _i	Sg _i	СЦГ _i
Родник Прикамья (St.)	-0,28	0,28	12,00	1,77
207-17	0,57	0,30	10,34	2,55
279-18	0,25	0,97	19,93	0,03
29-11	0,20	0,01	2,37	4,32
103-15	-0,34	0,03	3,85	3,52
207-16	-0,39	0,38	14,34	1,23
120-17	0,02	0,08	6,10	3,28
15-16	-0,05	0,27	11,26	2,04

Более объективно подходить к оценке новых сортов позволяет комплексный показатель «селекционная ценность генотипа» (СЦГ), определяющий уровень пластичности сорта. Он учитывает суммарную реакцию генотипа во всей совокупности сред и стабильность, что даёт возможность одновременно провести отбор форм на общую адаптивную способность [30].

Наибольшей селекционной ценностью характеризовались линии 29-11 (СЦГ_i = 4,32), 103-15 (3,52) и 120-17 (3,28), что подтверждает их повышенную адаптационную способность к неблагоприятным агроклиматическим условиям Волго-Вятского региона.

Исходный материал для сортов интенсивного типа следует искать среди генотипов с положительной реакцией на улучшение условий выращивания ($b_i > 1$) и с высоким уровнем параметра СЦГ_i, обеспечиваемого высокой потенциальной урожайностью. К таким сортам в нашем исследовании следует отнести линии 120-17 ($b_i = 1,11$; СЦГ_i = 3,28) с потенциалом урожайности 5,86 т/га и 207-17 (1,20; 2,55) с урожайностью до 6,18 т/га.

Как уже было сказано выше, новые сорта должны сочетать адаптивность с высокой продуктивностью, поэтому при оценке генотипов необходимо учитывать взаимосвязь между этими показателями. В ходе проведенных исследований достоверная положительная корреляционная зависимость была выявлена между урожайностью и генетической стабильностью ($r = 0,87$), среднеквадратическим отклонением ($r = 0,95$) и общей адаптивной способностью сортов ($r = 0,96$). Исходя из полученных данных эти параметры в условиях Волго-Вятского региона можно считать наиболее информативными при оценке адаптивных свойств сортов.

В научных исследованиях выявлены значимые корреляционные связи между урожайностью и различными параметрами адаптивности. Например, Тулякова М. В. и соавторы [31] обнаружили достоверную положительную корреляцию урожайности с коэффициентом регрессии ($r = 0,86$). Чернова В. Л. и соавторы [32] отметили сильные положительные связи урожайности с генетической гибкостью ($r = 0,99$), экологической пластичностью ($r = 0,77$), селекционной ценностью ($r = 0,62$), а также отрицательную корреляцию со стрессоустойчивостью ($r = -0,76$). Гудзенко В. Н. [32] выявил высокую корреляцию между урожайностью и селекционной ценностью ($r = 0,72$). Эти данные подчеркивают комплексный характер влияния адаптивных свойств на урожайность.

Метод ранжирования используется [19, 24, 34] как интегральный подход для всесторонней оценки сортов по их урожайным и адаптивным свойствам с учетом

экологической пластичности и стабильности. Этот метод позволяет объективно оценивать сорта, учитывая комплекс факторов, и отбирать адаптивные к конкретным условиям вегетации. Сорта с минимальной суммой рангов признаются наиболее перспективными для дальнейшей селекции. На основании проведенных исследований в Кировской области (ФАНЦ Северо-Востока) в 2021–2023 гг. была выявлена линия 279-18, как наиболее адаптивная и занявшая первое место в ранговой оценке [35]. В 2024 г. она была передана на государственное сортоиспытание под названием Ярушник. Это свидетельствует о том, что адаптивность сортов может значительно варьировать в зависимости от конкретных условий региона. Однако в 2022–2024 гг. в двух экологических точках Волго-Вятского региона результаты отличались по итогам ранжирования (таблица 4). Выделены линии 29-11 (сумма рангов – 21), 207-17 (сумма рангов – 28), 103-15 и 120-17 (сумма рангов – 34).

Таблица 4 – Рейтинг сортов ячменя по урожайности и параметрам адаптивности

Показатель	Родник Прикамья	207-17	279-18	29-11	103-15	207-16	120-17	15-16
Урожайность, т/га	6	1	2	3	7	8	4	5
Стрессоустойчивость	3	2	7	1	4	5	6	8
Генетическая гибкость	8	1	3	2	5	7	6	4
bi	1	2	2	3	3	2	2	2
σ^2	1	7	5	6	2	2	3	4
OACi	6	1	2	3	7	8	4	5
σ^2 SACi	5	6	8	1	2	7	3	4
Sgi	6	4	8	1	2	7	3	5
СЦГi	6	4	8	1	2	7	3	5
Сумма рангов	42	28	45	21	34	53	34	42

В результате анализа полученных данных выделяется линия 29-11: с высокой стрессоустойчивостью (-1,12), относительной стабильностью ($S_{gi} = 2,37$) и обладающая селекционной ценностью ($СЦГ = 4,32$). Ее урожайность в условиях Пермского края составляла 5,03 т/га, что подчеркивает адаптивность к этим условиям. Генотип 207-17 выделяется высокой урожайностью (5,27 т/га), пластичностью ($b_i = 1,20$), генетической гибкостью (5,25) и экологической устойчивостью ($OAC_i = 0,57$). Комплексом положительных характеристик отличались линии 103-15 и 120-17.

Выделенные сорта использовали в качестве компонентов скрещивания при создании нового исходного материала. Полученные результаты подтверждают эффективность использования представленных в работе методов оценки для практической селекции. На всех этапах селекционного процесса в 2025 г. будут изучаться линии, полученные с участием выделенных сортов. В предварительном сортоиспытании находятся высокоурожайные селекционные линии, полученные с участием генотипов 29-11: 33-22 (29-11 × Форсаж), 171-22 ((29-11 × 114-16) × Памяти Родины) и 173-22 ((29-11 × 114-16) × 29-11)). В контрольном питомнике – линия 162-22 (207-16 × Витрум), в селекционном питомнике – 49 перспективных линий, где одной из родительских форм является сорт 279-18. С участием сортов 15-16, 103-15, 120-17 и 207-16 получено 14 гибридных комбинаций, из которых выделено 40 перспективных линий для дальнейшего изучения.

Выводы

В результате проведенных научных исследований установлен диапазон адаптивных возможностей и стабильности сортов конкурсного сортоиспытания в

различных агроклиматических условиях. Для передачи на государственное сортоиспытание выделены линии 207-17, 103-15 и 120-17, отличающиеся высокой потенциальной урожайностью и положительной реакцией на улучшение условий выращивания в двух экологических точках. Линия 29-11 является перспективной для условий Пермского края.

В условиях Волго-Вятского региона наиболее информативными при оценке адаптивных свойств сортов являются параметры, достоверно коррелирующие с урожайностью: генетическая стабильность ($r = 0,87$), среднеквадратическое отклонение ($r = 0,95$) и общая адаптивная способность ($r = 0,96$).

Литература

1. Баймуратов А. Ж., Искаков А. Р., Сариев Б. С. Достижения и перспективные направления селекции ячменя в Казахском НИИ земледелия и растениеводства // *Izdenister natigeler*. 2024. № 2–1 (special). С. 53–65. DOI: 10.37884/2-1-2024/539.
2. Филиппов Е. Г., Донцова А. А., Донцов Д. П., Засыпкина И. М. Оценка экологической пластичности и стабильности перспективных сортов и линий озимого ячменя в конкурсном сортоиспытании // *Зерновое хозяйство России*. 2021. № 4. С. 8–14. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-76-4-8-14.
3. Скибина Ю. С., Репко Н. В., Астапчук И. Л., Затолокина Ю. А., Сердюков Д. Н. Оценка исходного материала озимого ячменя на устойчивость к темно-бурой пятнистости листьев // *Colloquium-journal*. 2019. № 16-2 (40). С. 37–38. DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10507.
4. Завьялов Р. О., Соловьева Ю. А., Соловьев А. В. Влияние минеральных удобрений и предпосевного порога влажности почвы на качество урожая ячменя (*Hordeum sativum* L.) // *Вестник Российского государственного аграрного заочного университета*. 2021. № 37. С. 9–15.
5. Крутских О. А., Остробородова Е. Г. Анализ географии растениеводства Российской Федерации: курс на интенсификацию // *Территориальная организация общества и управление в регионах: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2023. С. 73–80.
6. Шалаева Л. В. Зерновые ресурсы Российской Федерации в условиях макроэкономических шоков: оценка тенденций в разрезе основных факторов производств // *Продовольственная политика и безопасность*. 2023. Т. 10. № 1. С. 157–174. DOI: 10.18334/ppib.10.1.116924.
7. Посевные площади Российской Федерации в 2024 году (весеннего учёта). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/posev-4%D1%81%D1%85_2024.xlsx (дата обращения: 09.04.2025).
8. Константинова И. Н., Владимирова Е. С. Изучение продуктивности исходного материала ячменя в условиях Центральной Якутии // *Агропромышленные технологии Центральной России*. 2018. № 2. С. 63–70. DOI 10.24888/2541-7835-2018-8-63-70.
9. Тысленко А. М., Зуев Д. В., Пяткин С. А. Сравнительная оценка сортов яровой тритикале в условиях АО им. Лакина Владимирской области // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2021. № 3-2. С. 10–13. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-3-2-10-13.
10. Забалуева Д. В., Сатарина З. Е., Ерошенко Л. М. Новый сорт ярового ячменя Милан // *Владимирский земледелец*. 2022. № 2 (100). С. 39–42. DOI: 10.24412/2225-2584-2022-2-39-42.
11. Уткина Е. И., Кедрова Л. И., Набатова Н. А., Псарева Е. А., Парфенова Е. С. Урожайный потенциал сортов озимой ржи в условиях Волго-Вятского региона // *Успехи современного естествознания*. 2020. № 1. С. 12–17.
12. Щенникова И. Н., Шешегова Т. К., Кокина Л. П., Зайцева И. Ю., Ковалева О. Н. Биоресурсы ячменя ярового для селекции новых коммерческих сортов в условиях Волго-Вятского региона. Методическое руководство. Киров: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 2022. 28 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fanc-sv.ru/uploads/docs/2022/Биоресурсы-ячменя-2022.pdf> (дата обращения: 29.05.2025).
13. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В., Тарутина Л. А., Шаптуренко М. Н. Гетерозис в селекции сельскохозяйственных растений // *Молекулярная и прикладная генетика*. 2008. № 8. С. 7–24.
14. Гольдварг Б. А., Боктаев М. В., Филиппов Е. Г., Донцова А. А. Экологическое испытание сортов озимого ячменя в условиях Республики Калмыкия // *Зерновое хозяйство России*. 2020. № 3. С.

48-51. DOI: 10.31367/20798725-2020-69-3-48-51.

15. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть. Москва, 2019. 329 с.

16. Гончаренко А. А. Об адаптивности и экологической устойчивости сортов зерновых культур // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2005. № 6. С. 49–53.

17. Зыкин В. А., Белан И. А., Юсов В. С., Кираев Р. С., Чанышев И. О. Экологическая пластичность сельскохозяйственных растений (методика и оценка). Уфа, 2011. 97 с.

18. Кильчевский А. В. Экологическая организация селекционного процесса // Генетические основы селекции: материалы Всероссийской школы молодых селекционеров им. С. А. Кунакбаева. Уфа: Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 2008. С. 70–86.

19. Николаев П. Н., Аниськов Н. И., Юсова О. А. Пластичность, стабильность и адаптивность качества зерна сортов ярового ячменя в условиях Омской области // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 1 (41). С. 43–48. DOI: 10.18286/1816-4501-2018-1-43-48.

20. Демина Е. А., Кинчаров А. И., Таранова Т. Ю., Чекмасова К. Ю. Оценка адаптивности сортов яровой мягкой пшеницы в лесостепных условиях Среднего Поволжья // Аграрный вестник Урала. 2021. № 11 (214). С. 8–19. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-214-11-8-19.

21. Кривошеев С. И., Шумаков В. А. Оценка сортового состава озимой пшеницы в Курской области по параметрам экологической пластичности и стабильности // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 5. С. 31–34. DOI: 10.24411/2587-6740-2020-15087.

22. Батакова О. Б., Корелина В. А. Оценка урожайности, пластичности и стабильности образцов ярового ячменя в условиях Европейского Севера РФ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агронимия и животноводство. 2021. Т. 16. № 2. С. 118–128. DOI: 10.22363/2312-797X-2021-16-2-118-128.

23. Ромахин М. М., Ерошенко Л. М., Ерошенко Н. А., Дедушев И. А., Ромахина В. В. Повышение продуктивности, качества зерна и устойчивости к стрессовым факторам внешней среды ярового ячменя в Центральном Нечерноземье // Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции «Современные научные исследования: теория, методология, практика: Часть 2». Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр "Вестник науки"», 2019. С. 7–26.

24. Сапега В. А. Урожайность, сортовое районирование ярового ячменя в Тюменской области и оценка экологической пластичности и стабильности его сортов // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2024. № 3. С. 84–95. DOI: 10.31677/2072-6724-2024-72-3-84-95.

25. Носков А. Н., Батакова О. Б., Корелина В. А. Сравнительная оценка гибридных форм ярового ячменя по урожайности и адаптивным свойствам в условиях Северного региона РФ // Земледелие. 2022. № 1. С. 35–38. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-1-35-39.

26. Герасимов С. А. Селекционно-ценные образцы ячменя коллекции ВИР по параметрам адаптивности, продуктивности и качества зерна // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2020. № 4. С. 16–24. DOI: 10.31677/2072-6724-2020-57-4-16-24.

27. Парфенова Е. С., Псарева Е. А. Адаптивность сортов озимой ржи по урожайности в условиях Кировской области // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. Т. 25. № 4. С. 561–570. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.4.561-570.

28. Якубенко О. Е., Паркина О. В., Попова К. И., Колупаев Д. А. Оценка адаптивной способности и стабильности сибирского генофонда фасоли овощной // Овощи России. 2020. № 1. С. 35–41. DOI: 10.18619/2072-9146-2020-1-35-41.

29. Марухняк А. Я. Оценка адаптивных особенностей сортов ярового ячменя // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. №1. С. 67–72.

30. Сурков А. Ю., Суркова И. В. Адаптивная способность и стабильность различных морфотипов проса в условиях юго-востока Центрально-Черноземного региона // Зернобобовые и крупяные культуры. 2022. №1(41). С. 72–81. DOI: 10.24412/2309-348X-2022-1-72-81.

31. Тулякова М. В., Баталова Г. А., Пермякова С. В. Адаптивный потенциал коллекционных образцов овса пленчатого в условиях Кировской области // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 2(30). С. 143–154.

32. Чернова В. Л., Подгорный С. В., Скрипка О. В. Урожайность и параметры адаптивности сортов озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» в условиях южной зоны Ростовской области // *Зерновое хозяйство России*. 2020. № 5(71). С. 21–25. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-71-5-21-25.

33. Гудзенко В. Н. Статистическая и графическая (GGE biplot) оценка адаптивной способности и стабильности селекционных линий ячменя озимого // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2019. № 23(1). С. 110–118. DOI: 10.18699/VJ19.469.

34. Ерошенко Л. М., Ромахин М. М., Ерошенко Н. А., Дедушев И. А., Ромахина В. В., Болдырев М. А. Урожайность, пластичность, стабильность и гомеостатичность сортов ярового ячменя в условиях Нечерноземной зоны // *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. 2022. Т. 183. №1. С. 38–47. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-1-38-47.

35. Щенникова И. Н., Кокина Л. П., Зайцева И. Ю. Урожайность и адаптивные свойства сортов ярового ячменя в условиях Волго-Вятского региона // *Таврический вестник аграрной науки*. 2024. № 2(38). С. 213–222. DOI: 10.5281/zenodo.12200653.

References

1. Baimuratov A. J., Iskakov A. R., Sariev B. S. Achievements and perspective directions of barley breeding at the Kazakh Scientific Research Institute of Agriculture and Plant Growing // *Izdenister Natigeler*. 2024. No. 2–1 (special). P. 53–65. DOI: 10.37884/2-1-2024/539.

2. Filippov E. G., Dontsova A. A., Dontsov D. P., Zasypkina I. M. Estimation of ecological adaptability and stability of promising winter barley varieties and lines in the competitive variety testing // *Grain Economy of Russia*. 2021. No. 4. P. 8–14. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-76-4-8-14.

3. Skibina Yu. S., Repko N. V., Astapchuk I. L., Zatolokina Yu. A., Serdukov D. N. Characterization of the original material of winter barley for resistance to dark brown blich // *Colloquium-journal*. 2019. No. 16-2 (40). P. 37–38. DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10507.

4. Zavyalov R. O., Solovieva J. A., Solovyov A. V. Influence of mineral fertilizers and pre-irrigation threshold of soil moisture on barley crop quality (*Hordeum sativum* L.) // *Bulletin of the Russian State Agrarian Correspondence University*. 2021. No. 37. P. 9–15.

5. Krutskikh O. A., Ostrobodova E. G. Analysis of the geography of crop production in the Russian Federation: the course for intensification // *Proceedings of the XIV All-Russian Scientific and Practical Conference with International participation “Territorial Organization of Society and Management in the Regions”*. Voronezh: Publishing and Printing Center Nauchnaya kniga Ltd, 2023. P. 73–80.

6. Shalaeva L. V. Grain resources of the Russian Federation amidst macroeconomic shocks: trends in terms of the primary factors of production // *Prodovolstvennaya politika i bezopasnost*. 2023. Vol. 10. No. 1. P.157–174. DOI: 10.18334/ppib.10.1.116924.

7. Acreage of the Russian Federation in 2024 (spring accounting) [Electronic resource]. Access point: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/posev-4%D1%81%D1%85_2024.xlsx (reference's date: 09.04.2025).

8. Konstantinova I. N., Vladimirova E. S. Study of productivity of the barley initial material in the conditions of Central Yakutia // *Agro-industrial technologies of Central Russia*. 2018. No. 2. P. 63–70. DOI: 10.24888/2541-7835-2018-8-63-70.

9. Tyslenko A. M., Zuev D. V., Pyatkin S. A. Comparative evaluation of spring triticale varieties in the conditions of the Vladimir region // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2021. No. 3-2. P. 10–13. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-3-2-10-13.

10. Zabalueva D. V., Satarina Z. E., Eroshenko L. M. New variety of spring barley Milan // *Vladimir agriculturist*. 2022. No. 2 (100). P. 39–42. DOI: 10.24412/2225-2584-2022-2-39-42.

11. Utkina E. I., Kedrova L. I., Nabatova N. A., Psareva E. A., Parfenova E. S. Yield capacity of winter rye varieties in conditions of Volgo-Vyatka region // *Advances in current natural sciences*. 2020. No. 1. P. 12–17.

12. Schennikova I. N., Sheshegova T. K., Kokina L. P., Zaytseva I. Yu., Kovaleva O. N. Bioresources of spring barley for breeding new commercial varieties in the Volga-Vyatka region. Methodical guidance. Kirov: Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, 2022. 28 p. [Electronic resource]. Access point: <http://fanc-sv.ru/uploads/docs/2022/Биоресурсы-ячменя-2022.pdf> (reference's date: 29.05.2025).

13. Kilchevsky A. V., Khotyleva L. V., Tarutina L. A., Shapturenko M. N. Heterosis in breeding of agricultural plants // *Molecular and Applied Genetics*. 2008. No. 8. P. 7–24.
14. Goldvarg B. A., Boktaev M. V., Filippov E. G., Dontsova A. A. Ecological testing of the winter barley varieties in the conditions of the Republic of Kalmykia // *Grain Economy of Russia*. 2020. No. 3. P. 48–51. DOI: 10.31367/20798725-2020-69-3-48-51.
15. Methodology of State variety testing of agricultural crops. Iss. 1. General part. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian Federation, 2019. 329 p.
16. Goncharenko A. A. On adaptivity and ecological resistance of grain crop varieties // *Vestnik of the Russian agricultural science*. 2005. No. 6. P. 49–53.
17. Zykin V. A., Belan I. A., Yusov V. S., Kiraev R. S., Chanyshv I. O. Ecological plasticity of agricultural plants (methodology and assessment). Ufa, 2011. 97 p.
18. Kilchevsky A. V. Ecological organization of the breeding process // *Materials of the All-Russian School of Young Breeders named after S. A. Kunakbaev “Genetic foundations of breeding”*. Ufa: Bashkir Scientific Research Institute of Agriculture, 2008. P. 70–86.
19. Nikolaev P. N., Aniskov N. I., Yusova O. A. Plasticity, stability and adaptability of grain quality of spring barley varieties in the conditions of Omsk region // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy*. 2018. No. 1 (41). P. 43–48. DOI: 10.18286/1816-4501-2018-1-43-48.
20. Demina E. A., Kincharov A. I., Taranova T. Yu., Chekmasova K. Yu. Assessment of adaptability of spring soft wheat varieties in forest-steppe conditions of the Middle Volga region // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2021. No. 11 (214). P. 8–19. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-214-11-8-19.
21. Krivosheev S. I., Shumakov V. A. Evaluation of the varietal composition of winter wheat in Kursk region on the parameters of environmental plasticity and stability // *Mezhdunarodnyi Sel'skokhozyaistvennyi Zhurnal*. 2020. No. 5. P. 31–34. DOI: 10.24411/2587-6740-2020-15087.
22. Batakova O. B., Korelina V. A. Assessment of yield, plasticity and stability of spring barley cultivars grown in the European North of the Russian Federation // *RUDN Journal of Agronomy and Animal Industrie*. 2021. Vol. 16. No. 2. P. 118–128. DOI: 10.22363/2312-797X-2021-16-2-118-128.
23. Romakhin M. M., Eroshenko L. M., Eroshenko N. A., Dedushev I. A., Romakhina V. V. Improving productivity, grain quality and resistance to environmental stress factors of spring barley in the Central Non-Chernozem region // *Collection of articles based on the materials of the international scientific and practical conference “Modern scientific research: theory, methodology, practice. Part 2”*. Ufa: Limited Liability Company «Scientific Publishing Center “Herald of Science”», 2019. P. 7–26.
24. Sapega V. A. Yield, varietal zoning of spring barley in Tyumen region and assessment of ecological plasticity and stability of its varieties // *Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University)*. 2024. No. 3. P. 84–95 DOI: 10.31677/2072-6724-2024-72-3-84-95.
25. Noskov A. N., Batakova O. B., Korelina V. A. Comparative evaluation of hybrid forms of spring barley by yield and adaptive properties under the conditions of the Northern region of the Russian Federation // *Zemledelie*. 2022. No. 1. P. 35–38. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-1-35-39.
26. Gerasimov S. A. Selection-valuable barley samples of the VIR collection in terms of adaptability, productivity and grain quality // *Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University)*. 2020. No. 4. P. 16–24. DOI: 10.31677/2072-6724-2020-57-4-16-24.
27. Parfenova E. S., Psareva E. A. Adaptability of winter rye cultivars by yield in the conditions of the Kirov region // *Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East*. 2024. Vol. 25. No. 4. P. 561–570. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.4.561-570.
28. Yakubenko O. E., Parkina O. V., Popova K. I., Kolupaev D. A. Evaluation of the adaptive ability and stability of the Siberian bean vegetable gene pool // *Vegetable crops of Russia*. 2020. No. 1. P. 35–41. DOI: 10.18619/2072-9146-2020-1-35-41.
29. Marukhnyak A. Ya. Estimation of adaptive features of spring barley varieties // *Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy*. 2018. No. 1. P. 67–72.
30. Surkov A. Ju., Surkova I. V. Adaptive capacity and stability of various morphotypes of millet in the conditions of the south-east Central Chernozem region // *Legumes and Groat Crops*. 2022. No. 1(41). P. 72–81. DOI: 10.24412/2309-348X-2022-1-72-81.
31. Tulyakova M. V., Batalova G. A., Permyakova S. V. Adaptive potential of filmy *Avena sativa* L. samples under conditions of the Kirov region // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2022. No. 2(30). P. 143–154.

32. Chernova V. L., Podgorny S. V., Skripka O. V. Productivity and adaptability parameters of the winter bread wheat varieties developed at the Agricultural Research Center “Donskoy” in the southern part of the Rostov region // Grain Economy of Russia. 2020. No. 5(71). P. 21–25. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-71-5-21-25.

33. Gudzenko V. N. Statistical and graphical (GGE biplot) evaluation of the adaptive ability and stability of winter barley breeding lines // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. No. 23(1). P. 110–118. DOI 10.18699/VJ19.469.

34. Eroshenko L. M., Romakhin M. M., Eroshenko N. A., Dedushev I. A., Romakhina V. V., Boldyrev M. A. Yield, plasticity, stability and homeostasis of spring barley cultivars in the Non-Black Earth Region // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2022. Vol. 183. No. 1. P. 38–47. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-1-38-47.

35. Shchennikova I. N., Kokina L. P., Zaytseva I. Yu. Yield and adaptive properties of spring barley varieties in the Volga-Vyatka Region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 2(38). P. 213–222. DOI: 10.5281/zenodo.12200653.

UDC 633.16:631.526.32

Glazyrina I. Yu., Bessonova L. V., Shchennikova I. N.

YIELD AND ADAPTABILITY OF SPRING BARLEY VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE VOLGA-VYATKA REGION

Summary. *In conditions of a changing climate, as well as constant fluctuations of biotic and abiotic factors, one of the most important tasks is to create varieties that are adaptive to the conditions of the region and are stable in yields. This problem is especially relevant for the Volga-Vyatka region, as the combination of adverse weather conditions makes it a risky farming area. The purpose of the study was to identify promising lines of spring barley that are the most adaptive to the conditions of the Volga-Vyatka region for further use in the breeding process. Field research was conducted in 2022-2024 at the experimental fields of the Federal Agricultural Research Center of the North-East (Kirov) and Perm Research Institute of Agriculture (Perm). Seven promising lines of spring barley (FARC breeding) served as the object of the study. To assess the adaptive potential, ecological plasticity and stability of new promising lines in contrasting agrometeorological conditions, the following parameters were determined: stress tolerance ($Y_{min}-Y_{max}$), genetic flexibility ($(Y_{min} + Y_{max})/2$), linear regression coefficient (bi), standard deviation (σ^2), general adaptive ability of the genotype ($GAAi/OACi$), specific adaptive ability ($SAAi/CACi$), relative stability of the genotype (Rsi/Sgi), and breeding value of the genotype ($BVGi/CI\Gamma i$.) As a result of the conducted research, a range of both adaptive capabilities and stability of lines of competitive variety testing in various agroclimatic conditions were established. Lines 207-17, 103-15 and 120-17, characterized by high potential yields and positive response to improved growing conditions in two ecological locations, were transferred to the State Variety Testing. Line 29-11 is promising for the conditions of the Perm Region. In the conditions of the Volga-Vyatka region, the most informative parameters in assessing the adaptive properties of varieties are those that significantly correlate with yield: genetic stability ($r = 0.87$), standard deviation ($r = 0.95$) and general adaptive ability ($r = 0.96$).*

Keywords: *Hordeum vulgare L., ecological variety testing, yield, adaptive ability, stress resistance, genetic flexibility, plasticity, stability, breeding value.*

Глазырина Ирина Юрьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства ячменя, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина 166а; e-mail: irina.glz3001@gmail.com.

Бессонова Людмила Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства, Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБУН «Пермский

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 614532, Пермский край, с. Лобаново, ул. Культуры, 12; e-mail: 888bessonova@mail.ru.

Щенникова Ирина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства ячменя ФГБНУ «Фудуральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007 Россия, г.Киров, ул. Ленина, 166а; e-mail: i.schennikova@mail.ru.

Glazyrina Irina Yuryevna, Cand. Sc. (Biol.), researcher of the Laboratory of breeding and primary seed production of barley, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N. V. Rudnitsky”; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: irina.glz3001@gmail.com.

Bessonova Lyudmila Vladimirovna, senior researcher of the Laboratory seed production, Perm Research Institute of Agriculture – part of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Science; 12, Kultury str., Lobanovo village, Perm Krai, 614532, Russia; e-mail: 888bessonova@mail.ru.

Shchennikova Irina Nikolaevna, Dr. Sc. (Agr.), corresponding member of the RAS, head of the Laboratory of breeding and primary seed production of barley, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N. V. Rudnitsky»; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: i.schennikova@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № FNWE-2022-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), технических (картофель, лен-долгунец) культур; моделей сортов с повышенной продуктивностью и устойчивостью к действию стрессовых биотических и абиотических факторов, с улучшенными селекционно-ценными признаками; технологий управления продукционным процессом в условиях стрессовых факторов европейского Северо-Востока России, локального и глобального изменения климата для обеспечения импортозамещения, укрепления продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.04.2025.

Дата принятия к печати – 15.09.2025